

BO‘LAJAK MUSIQA O‘QITUVCHILARI XOR-DIRIJYORLIK MAHORATINI EGALLASHLARIDA DIRIJYORLIK TEXNIKASIDAN FOYDALANISH USULLARI

Kuchkarbayeva Feruzaxon Xayrullo qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Musiqa ta’limi yo‘nalishi

2-bosqich talabasi

kuchkarbayevaferuza@gmail.com

Annotatsiya: Musiqachilar dirijyorlik texnikasiga musiqiy obrazning va asar mohiyatini qo‘l harakatlari orqali ifodalash vositasi deb qaraydilar. Ushbu maqolada driyor kim? U nima vazifani bajaradi? degan savollarga javob olishingiz mumkin. Hamda driyorlikning maqsad vazifalari, qo‘llashi mumkin bo‘lgan uslub va metodlar bilan tanishishingiz mumkin.

Kalit so‘zlar: driyor, rejissyor, driyorlik mahorati, musiqa, orkestr.

Аннотация: Музыканты рассматривают дирижерскую технику как средство выражения музыкального образа и сути произведения движениями рук. Кто является водителем в этой статье? Какую функцию он выполняет? вы можете получить ответы на такие вопросы, как " почему?" А также ознакомиться с целевыми задачами дирижирования, методами и методами, которые могут быть применены.

Ключевые слова: дирижер, режиссер, дирижерское мастерство, музыка, оркестр.

Abstract: Musicians view conducting techniques as a means of expressing the essence of a musical image and work through hand movements. Who is the driver in this article? What function does it perform? you can get answers to questions like: You can also familiarize yourself with the goal tasks of drifting, the methods and techniques that you can apply.

Keywords: Driver, director, driving skills, music, orchestrator.

“Dirijyor” so‘zi turli tillarda turlicha talaffuz qilinadi: nemislar “Dirident”, italyanlar “Diridente”, fransuzlar “Shef orkestre”, inglizlar “Konduktor” deyдилar.

Har qaysi tilda ham bu so‘z rahbar, boshliq, direktor ma’nosini anglatadi. Shunday qilib, dirijyor bu - orkestr jamoasining rahbaridir. Uning asosiy vazifasi — bu jamoaning hayoti faol va yaxshi tashkillashtirilgan bo‘lishini nazorat qilishdan iborat. Dirijyor sozandalar musiqiy asarni uyg‘unlikda ijro etishlari, ular asarni birga boshlab, birga tugatishlari, o‘z cholg‘ularini bir maromda chalishlari, pauzalarni vaqtida ushlab, bir maromda kuy boshlashlarini ta’minlaydi. Dirijyor sozandalar

ijrosini yagona ritm va tempga moslashtirishi, ularni ijroga yo‘naltirish uchun belgi berishi lozim.

Dirijyor 100 dan ortiq musiqachilar faoliyatining asosiy muvofiqlashtiruvchisidir. Uning roli qisman rejissyor roliga o‘xshab ketadi. Rejissyor — teatrdagi sahna asarining badiiy rahbari, spektaklni tayyorlash borasidagi barcha ishlarning boshini birlashtirib turadi. Dirijyorni ham bevosita orkestring rejissyori deb qarash mumkin.¹⁵

Musiqachilar dirijyorlik texnikasiga musiqiy obrazning va asar mohiyatini qo‘l harakatlari orqali ifodalash vositasi deb qaraydilar. Bunday fikrni S.A.Kazachkov, A.P.Ivanov - Radkevich, I.A.Musinlar qo‘llab-quvvatlaganlar. Xususan I.A.Musin shunday deb yozgan edi: “Qo‘l harakati o‘ziga xos tilga aylanib, dirijyor nutqining o‘rnini bosdi. Uning yordamida dirijyor orkestr va tinglovchilar bilan musiqa mazmuni haqida so‘zlashadi”. Ayrimlar esa dirijyorlik texnikasi deganda musiqiy asar ijro etayotgan xor yoki orkestrni boshqarish usullarini tushunadilar (M.I.Kanershteyn, I.V.Razumnyy). Boshqalar esa dirijyorlik texnikasi tushunchasini musiqiy asarni ijro etayotgan xorni yoki orkestrni boshqarishning o‘zi deb tushunadilar (V.G.Rajnikov, J.M.Debelaya).¹⁶

Bizning fikrimizcha, dirijyorlik texnikasi, avvalo, dirijyor tomonidan uning qo‘llari harakatlari yordamida ijro etilayotgan musiqani talqin etishdir.

Dirijyorlik apparati deb, uning butun jismini olish mumkinki, bu apparatning samarali ishlashi uchun tana qismi, bosh, qo‘llar, yelka va oyoqlarga nisbatan to‘g‘ri vaziyat egallanishi kerak. Dirijyorlik apparatining barcha qismlari o‘zaro bog‘liq va ma’lum darajada bir-birini to‘ldiradi.

Dirijyorlik qilish paytida tana tik, xotirjam va shu bilan birga harakatga tayyor holatda ko‘krak qafasi sal ko‘tarilgan, yelka esa tik to‘g‘ri bo‘lishi lozim. Yelkani juda ko‘tarib yuborish mumkin emas - bu bel mushaklari harakatsiz holatda bo‘lishiga, tirsaklar ikki tomonga “tarvaqaylab” ketishiga va umuman butun tananing noqulay vaziyatga kelishiga sabab bo‘ladi. Haddan tashqari egilish va bukilish ham noto‘g‘ri. Bunday holatda harakatlar sust va ishonchsiz bo‘lib qoladi. Tananing haddan ziyod harakatchanligi, ijro paytida tez-tez burilish, egilish va boshqa ortiqcha holatlar shoshqaloqlikdek ko‘rinadi va odatda, dirijyorning texnik ko‘nikmalari yaxshi emasligini ko‘rsatadi. Umuman, dirijyorning butun tashqi ko‘rinishi estetikaga asoslanishi kerak: tana tabiiy holatda, ko‘krak qafasi kerilgan, yelkalar to‘g‘rilangan bo‘lmog‘i lozim. Shuningdek, dirijyor hech qachon qaddini bukib turmasligi darkor. Tananing holati dirijyorning nafas olishiga ham ta’sir etadi. Yelka va butun tana shunday holatda bo‘lishi kerakki, dirijyorning erkin nafas olishiga xalaqit qilmasligi kerak. Dirijyorning nafas olishi shu sababdan tabiiy bo‘lishi kerakki, u butun musiqa

¹⁵ Eshmatov E. Dirijyorlik. T.: Ijod dunyosi. 2008. 94-b.

¹⁶ Аидриева. А.М. Методика преподавания хорового дирижирования. М.: Проведения. 1989. 82-б.

va uning qismlarini nafasi bilan bog‘laydi. Shu bois ham “dirijyor musiqa bilan birga nafas oladi”, degan ajoyib ibora bor. Dirijyorning nafas olishi qo‘shiqchilar va sozandalar nafasi bilan ham tabiiy ravishda bog‘lanadi. Dirijyorning har bir a‘zosi va qolaversa, tinglovchilarning diqqat markazida bo‘lishini inobatga olgan holda u o‘zini hamisha nazorat qilib turishi, ortiqcha harakatlar qilmasligi lozim. Dirijyorning butun diqqat-e’tibori orkestrga qaratilib, uning harakatlari aniq, ishonchli va ayni paytda o‘sha — ro‘parasidagi orkestrga ko‘maklashishga yo‘naltirilgan bo‘lishi shart.¹⁷Ba’zi dirijyorlar qo‘l harakatlarining ta’sirchanligini oshirish maqsadida orkestrantlar tomon egilib, o‘z tanasini noo‘rin harakatlarga yo‘naltiradi. Amalda esa bu hol qo‘l harakatlarining samarasini oshirmaydi, aksincha ijrochilarni yanglishtirishga olib kelishi ham mumkin. Ta’sirchanlikka tana yordamida emas, balki faqat qo‘l harakatlari orqaligina erishish lozim. Bunga taniqli rus dirijyori Y.A.Mravinskiy yorqin misol bo‘la oladi. Uning tanasi orkestrni boshqarish jarayonida deyarli ishtirok etmaydi. Qo‘llari esa butkul erkin holatda ishlaydi. Tananing ifoda imkoniyatlaridan a’lo darajada foydalana bilish, tana holatining ma’nodorligi, harakatlarning yuksak darajada plastik ekanligi uning dirijyorlik uslubi nihoyatda emosional bo‘lishini ta’minlagan.

Dirijyor boshini shunday tutishi kerakki, bunda dahani sal tepaga ko‘tarilib, nigohi orkestrga qadalib turadi. Boshni to‘g‘ri va erkin tutib, uni kerak paytda orkestrning turli qismlari tomon burishga oson bo‘ladigan holatda ushlab lozim.

Dirijyorlik paytida oyoqlar butun tana uchun mustahkam tayanch vazifasini bajaradi. Dirijyorning oyoqlari butun oyoq panjasi yoki barmoqlariga tayanib, tananing barqaror holatini ta’minlaydi. Asosiysi - tayanch tovonga to‘g‘ri kelmasa bo‘lgani. Oyoqlarni juda kerib yuborish yoki bir-biriga juda yaqin qo‘yish ham noto‘g‘ri. Dirijyor musiqa hamohang tarzda tizzalarini bukishi, u yoq, bu yoqqa yurishi, yoki bir joyda qotib turgan holda tanasini chayqatishi ham to‘g‘ri emas. Dirijyorlik qilish paytida tana holatlari o‘zgarib borar ekan, unga muvofiq tarzda oyoqlar ham o‘z holatini o‘zgartirib turadi. Shu munosabat bilan tana og‘irligi u oyoqdan bu oyoqqa o‘tib turadi. Garchi oyoqlarni bir holatda tutish qiyin bo‘lsada, ularni tez-tez o‘zgartirib turish ham noto‘g‘ri, bu bir joyda depsinish yoki biror joyga shoshib turgan kishi holatiga o‘xshab ko‘rinadi.

Dirijyorning qo‘llariga qo‘yiladigan asosiy talab - ularning to‘la erkinligi, ya’ni tanaga bo‘ysunmasligi va mushaklarning bo‘sh qo‘yilishidir. Erkinlik dirijyorga musiqani oson ifoda etish imkonini beradi. Qo‘llarni erkin tutmaslik esa orkestrga o‘z niyatlarini to‘liq va aniq yetkazishga halal beradi. Bunday qo‘llar egiluvchan va plastik bo‘lmaydi, ular musiqani ifoda etishga ojizlik qiladi. Ular, hatto nigohni ham charchatib qo‘yadi, eng asosiysi erkin bo‘lmagan qo‘llarning harakatlari tushunarsiz

¹⁷ Аидриева. А.М. Методика преподавания хорового дирижёрвания. М.: Проведения. 1989. 82-б.

bo‘lib, bu orkestr ishiga yordam o‘rniga halal beradi. Odatda, bunday qo‘llarning tirsaklari ikki tomonga kerilib, tepaga ko‘tarilgan bo‘ladi. O‘z qo‘l harakatlarining samarasiz ekanini sezgan bunday dirijyor qo‘llariga “yordam berish” uchun yana tanasi, boshini ishga solib, keraksiz harakatlarni ko‘paytiraveradi. Xuddi shuningdek, qimtinib ishlaydigan dirijyor o‘zi ijro etayotgan konsert yoki spektakl “yuki”ni ko‘tara olmaydi. Shu bois o‘z faoliyatini endi boshlayotgan dirijyorlar bilan takt mashqlarini o‘rganishni va qo‘llarni “erkinlashtirish” ishidan boshlaganlari ma’qul. Bugun qo‘llar - dirijyor apparatining asosiy va eng muhim qismi ekanligini unutmash kerak. Qo‘llarning turli holatlari — harakatlari erkinlik, qulaylik, tabiiylik va muhimi ijroga to‘g‘ri kelish kabi talablarga javob berishi kerak.

Dirijyorni ba’zan konsertlarda ikkala qo‘li bilan takt belgilab musiqaning sur’at va inetrini faqat mexanik tarzda ko‘rsatuvchi dirijyorlarni ko‘rish mumkin. Ularning har ikkala qo‘li takt berisli bilan band bo‘ladi. Shu bois ularda boshqa vazifalarni bajarishga imkoniyat yo‘q. Asarning badiiy jihatlarini ko‘rsatishda chap qo‘ldan samarali foydalanish o‘rniga u bilan o‘ng qo‘l harakatlarini qaytarar ekan. Dirijyor o‘z texnikasining qashshoqlanishiga yo‘l qo‘yadi.

Parallel ravishda chap qo‘lni ham takt berishga ishlatgach, ijro qilinayotgan musiqaning badiiy sifatlarini ko‘rsatishga imkoni qolmaydi.

Har qanday alohida vaziyatda harakatning qanday turini qo‘llash kerak? Bu avvalo, musiqaning xarakteri, dinamikasi, fakturasi, asarning har qanday qismidagi tempga bog‘liq. Bundan tashqari harakatning uyg‘unligi, uning mutanosibligini belgilashda dirijyor faqat o‘ziga qulay, erkin bo‘lishini va nihoyat, harakatning yaqqol ko‘zga tashlanishini hisobga olishi kerak. Shu bois dirijyorning qo‘l harakatlari plastik, oddiy, ifodali, musiqaga muvofiq tushunarli va aniq bo‘lishi lozim.¹⁸

O‘ng qo‘l yetakchi, ishonchli, tashabbuskor, “qat’iyatli” qo‘ldir. Va nihoyat, hammaning diqqat markazida bo‘lgan, dirijyorning ritmik ko‘rsatmalarini aks ettiruvchi tayoqcha ham aynan o‘ng qo‘lda bo‘ladi. Demak, chap qo‘l taktini belgilashda muhim o‘rin tutmasligi o‘z-o‘zidan ayon bo‘ladi. Zamonaviy dirijyorlik texnikasi har ikkala qo‘llar harakati bilan belgilanishidek eskirgan va fovdasiz odatdan allaqachon voz kechgan. Igor Markevichning qayd qilishicha, parallel ravishda takt belgilash bamisoli pianinochi bir xil balandlikdagi faqat u nison ohangdoshligini chalishni bilganidek ma’nisizdir.

Chap qo‘l cholg‘ular, ovozlari, orkestr guruhlariga, xor va yakkaxon partiyalarni ijroga yo‘llovchidir. Ijroning dinamik qirralarini ifoda etadi. Bundan tashqari, asosan chap qo‘l yordamida musiqiy bayon ajratiladi, jummlar ayri-ayri ko‘rsatib o‘tiladi, jarangdorlik, alohida pauzalar ifodalanadi, musiqiy shakl uyg‘unlik, faktura

¹⁸ Anisimov A.Sh. Dirijyor-xormeystor. M.: Musiqqa. 1996. 29-b.

o‘zgarishi ko‘rsatib boriladi. Yuqorida aytilganlar o‘ng qo‘l yoki har ikkala qo‘l bilan bir vaqtning o‘zida bajarib bo‘lmaydi, degani emas. Dirijyorni ba’zan konsertlarda ikkala qo‘li bilan takt belgilab musiqaning sur‘at va inetrini faqat mexanik tarzda ko‘rsatuvchi dirijyorlarni ko‘rish mumkin. Ularning har ikkala qo‘li takt berisli bilan band bo‘ladi. Shu bois ular da boshqa vazifalarni bajarishga imkoniyat yo‘q. Asarning badiiy jihatlarini ko‘rsatishda chap qo‘ldan samarali foydalanish o‘rniga u bilan o‘ng qo‘l harakatlarini qaytarar ekan. Dirijyor o‘z texnikasining qashshoqlanishiga yo‘l qo‘yadi.

Har qanday alohida vaziyatda harakatning qanday turini qo‘llash kerak? Bu avvalo, musiqaning xarakteri, dinamikasi, fakturasi, asarning har qanday qismidagi tempga bog‘liq. Bundan tashqari harakatning uyg‘unligi, uning mutanosibligini belgilashda dirijyor faqat o‘ziga qulay, erkin bo‘lishini va nihoyat, harakatning yaqqol ko‘zga tashlanishini hisobga olishi kerak. Shu bois dirijyorning qo‘l harakatlari plastik, oddiy, ifodali, musiqaga muvofiq tushunarli va aniq bo‘lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Anisimov A.Sh. Drijyor-xormeystor. M.: Musiqa. 1996.
2. Eshmatov E. Drijorlik. T.: Ijod dunyosi. 2008.
3. Аидриева. А.М. Методика преподавания хорового дирижёрвания. М.: Проеведения. 1989.